

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.15009225

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

RELATO TÉCNICO CONCLUSIVO: A EVOLUÇÃO DA
CONTROLADORIA ATRAVÉS DO SEU PAPEL JUNTO À
ADMINISTRAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA: Um modelo de business
partnering proposto num cenário pós cisão.

Newton dos Santos Calheiros
Prof. Dr. Claudio Parisi
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari
Prof. Dr. Carlos Alberto Pereira

Como referenciar:

Calheiros, Newton dos Santos (2023). A EVOLUÇÃO DA CONTROLADORIA ATRAVÉS DO SEU PAPEL JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: Um modelo de business partnering proposto num cenário pós cisão. Relatório Técnico Conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI/ 10.5281/zenodo.15009225

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: Pesquisa Intervencionista em práticas de Controladoria

Produto Técnico-Tecnológico: Relatório Técnico Conclusivo

Demanda Espontânea: observada pelo aluno

Organização: Industria Farmacêutica

Descrição do PPT: Este trabalho propõe um modelo para a evolução da controladoria com a abordagem de business partner para uma empresa farmacêutica após um processo de cisão.

Divulgação da Produção: Zenodo

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, pois elabora modelo para uma empresa.

Impacto Potencial Alto: alto por ter aderência à área da empresa

Impacto Realizado Médio: médio por ser replicável

Inovação (Baixa, Média ou Alta): média, por não necessitar de ferramentas inovadoras.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): média.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): alta por ser aplicável a qualquer empresa.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta por se tratar de empresa localizada em qualquer parte do país.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): baixa, porque foi aplicado em uma empresa.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita.

Como referenciar:

Calheiros, Newton dos Santos (2023). A EVOLUÇÃO DA CONTROLADORIA ATRAVÉS DO SEU PAPEL JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: Um modelo de business partnering proposto num cenário pós cisão. Relatório Técnico Conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI/ 10.5281/zenodo.15009225

**Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas**

A EVOLUÇÃO DA CONTROLADORIA ATRAVÉS DO SEU PAPEL JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: Um modelo de business partnering proposto num cenário pós cisão.

RESUMO

Este trabalho propõe um modelo para a evolução da controladoria com a abordagem de business partner para uma empresa farmacêutica após um processo de cisão. A metodologia utilizada foi um estudo intervencionista, que propõe um modelo futuro da controladoria através de suas tarefas, buscando a evolução da controladoria de uma empresa farmacêutica após um processo de cisão. A aplicação de um modelo de desenvolvimento é relevante para a evolução do controller, da controladoria e seu papel como business partner na organização em que atua. O desenvolvimento de um modelo futuro com implicações práticas para a indústria farmacêutica e os profissionais que nela atuam possui potencial de aplicação em outras indústrias com modelos de negócios similares. Os resultados esperados incluem o aumento da influência da controladoria na administração da organização através de um modelo capaz de demonstrar sua evolução através de suas tarefas e contribuições com os demais gerentes e administradores da organização.

Palavras-chave: Controladoria, Controller, Business Partner, Indústria Farmacêutica, Cisão

The Evolution of Controllershship Through Its Role in the Management of a Pharmaceutical Industry: A Proposed Business Partnering Model in a Post-Demerger Scenario

Como referenciar:

Calheiros, Newton dos Santos (2023). A EVOLUÇÃO DA CONTROLADORIA ATRAVÉS DO SEU PAPEL JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DE UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: Um modelo de business partnering proposto num cenário pós cisão.. Relatório Técnico Conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume e Edição. DOI/ 10.5281/zenodo.15009225

ABSTRACT

This work proposes a model for the evolution of controllershship with the business partner approach for a pharmaceutical company after a demerger process. The methodology used was an interventionist study, which proposes a future model of controllershship through its tasks, seeking the evolution of the controllershship of a pharmaceutical company after a demerger process. The application of a development model is relevant to the evolution of the controller, controllershship, and its role as a business partner in the organization in which it operates. The development of a future model with practical implications for the pharmaceutical industry and the professionals who work in it has the potential for application in other industries with similar business models. The expected results include an increase in controllershship's influence on the organization's management through a model capable of demonstrating its evolution through its tasks and contributions to other managers and administrators of the organization.

Keywords: Controllershship, Controller, Business Partner, Pharmaceutical Industry, Demerger

Introdução

No atual cenário da indústria farmacêutica e biotecnológica, a dinâmica do mercado exige uma compreensão profunda, preparação para o inesperado e a capacidade de identificar oportunidades de financiamento e inovação. A controladoria, tradicionalmente focada em tarefas de registro e conformidade, precisa evoluir para um papel mais estratégico, atuando como parceira de negócios (business partner) para agregar valor às decisões gerenciais.

Este trabalho propõe um modelo para a evolução da controladoria com a abordagem de business partner, especialmente relevante em um contexto pós-cisão. A cisão de empresas farmacêuticas, como a Sandoz do Brasil, cria um ambiente propício para a reestruturação e inovação dos processos de controladoria. Através de um estudo intervencionista, este trabalho busca diagnosticar o momento atual da controladoria, identificar as necessidades e propor um modelo futuro que aumente sua influência na administração da organização.

A metodologia utilizada envolve entrevistas com executivos, aplicação de questionários e análise de conteúdo, permitindo uma compreensão abrangente das expectativas e oportunidades para a controladoria. Os resultados esperados incluem a transformação da controladoria em um parceiro estratégico, capaz de fornecer informações valiosas, influenciar decisões e contribuir para o sucesso organizacional.

Este modelo não se limita à indústria farmacêutica, mas possui potencial de aplicação em outras indústrias com modelos de negócios similares, proporcionando um aumento na eficiência e eficácia das operações de controladoria. A proposta visa não apenas a evolução técnica, mas também o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação, essenciais para o papel de business partner.

Referencial Teórico

O referencial teórico deste trabalho baseia-se em estudos e teorias que abordam a evolução da controladoria, a função do controller como business partner e a aplicação de modelos de desenvolvimento organizacional. A seguir, são apresentados os principais conceitos e autores que fundamentam a proposta deste Produto Técnico-Tecnológico.

1. Evolução da Controladoria

A controladoria tem passado por uma transformação significativa, deixando de ser uma função meramente técnica e operacional para assumir um papel mais estratégico dentro das organizações. Weber (2011) destaca que a controladoria deve evoluir de "fabricante de dados" para "parceira de negócios", passando por estágios intermediários de "vendedora de dados" e "cogestora". Essa evolução é essencial para que a controladoria possa agregar valor às decisões gerenciais e contribuir para o sucesso organizacional.

2. Função do Controller como Business Partner

Lawson (2016) propõe que os controllers devem assumir uma nova função em suas organizações, atuando como parceiros estratégicos de negócios. Essa mudança de papel envolve a aplicação de habilidades estratégicas e de visão de futuro, bem como a capacidade de fornecer análises mais aprofundadas e relevantes para a tomada de decisões. Kaplan, Glynn e Gates (2023) reforçam essa visão, destacando a necessidade de os controllers se adaptarem às demandas crescentes por insights estratégicos, dados em tempo real e operações mais eficientes.

3. Modelos de Desenvolvimento Organizacional

A aplicação de modelos de desenvolvimento organizacional é fundamental para a evolução da controladoria. Weber (2011) propõe um framework baseado em uma

perspectiva econômica, combinando efeitos qualitativos e quantitativos para descrever os níveis de desenvolvimento da controladoria. Lawson (2016) complementa essa abordagem com a proposta de um scorecard, que permite aos controllers determinar seus estágios e necessidades de evolução a partir das tarefas e atividades processuais identificadas.

4. Cultura Organizacional e Controladoria

A cultura organizacional exerce uma influência significativa sobre a forma de atuação da controladoria. Alves et al. (2022) destacam que a cultura organizacional pode proporcionar níveis de acesso às informações e incentivar a interação da controladoria com outras áreas da empresa. Essa interação é essencial para que a controladoria seja vista como uma área que valida e garante a confiabilidade das informações, além de fortalecer seu prestígio dentro da organização.

5. Estudos de Caso e Pesquisa Intervencionista

A metodologia de pesquisa intervencionista, conforme descrita por Jönsson e Lukka (2007), é utilizada neste trabalho para diagnosticar a situação atual da controladoria e propor um modelo futuro. Essa abordagem permite uma compreensão aprofundada das práticas e expectativas dos executivos, bem como a identificação de oportunidades para a evolução da controladoria. A aplicação de entrevistas, questionários e análise de conteúdo são ferramentas essenciais para a coleta de dados e desenvolvimento do modelo proposto.

6. Considerações Finais do Referencial Teórico

O referencial teórico apresentado neste trabalho destaca a importância da evolução da controladoria para um papel mais estratégico dentro das organizações, especialmente em um cenário pós-cisão. A transformação da controladoria de uma função meramente técnica para um parceiro de negócios é essencial para agregar valor

às decisões gerenciais e contribuir para o sucesso organizacional.

Os estudos de Weber (2011) e Lawson (2016) fornecem uma base sólida para entender os diferentes estágios de desenvolvimento da controladoria e a necessidade de adaptação às novas demandas do mercado. A proposta de um modelo de scorecard permite aos controllers identificar suas necessidades de evolução e atuar de forma mais proativa e estratégica.

A cultura organizacional desempenha um papel crucial na forma de atuação da controladoria. A interação com outras áreas da empresa e o acesso às informações são fatores determinantes para que a controladoria seja vista como uma área confiável e prestigiada. A pesquisa intervencionista, conforme descrita por Jönsson e Lukka (2007), é uma metodologia eficaz para diagnosticar a situação atual da controladoria e propor um modelo futuro que atenda às expectativas dos executivos e às necessidades da organização.

Os achados deste referencial teórico reforçam a importância de desenvolver habilidades técnicas e comportamentais nos membros da controladoria, incluindo a capacidade de comunicação, visão holística do negócio e curiosidade. Essas habilidades são essenciais para que a controladoria possa atuar como um verdadeiro parceiro de negócios, influenciando decisões e contribuindo para o sucesso organizacional.

Em suma, a evolução da controladoria para um papel de business partner é um processo contínuo que requer a adaptação às novas demandas do mercado, o desenvolvimento de habilidades estratégicas e a interação com outras áreas da organização. Este referencial teórico fornece uma base sólida para a implementação do modelo proposto neste trabalho, visando aumentar a eficiência e eficácia das operações de controladoria e contribuir para o sucesso da organização.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho é baseada em uma abordagem intervencionista, que permite uma análise aprofundada e prática da evolução da controladoria em uma empresa farmacêutica após um processo de cisão. A seguir, são descritas as etapas e técnicas utilizadas na pesquisa.

1. Classificação Metodológica

Este estudo é classificado como uma pesquisa intervencionista, que busca identificar uma situação prévia, planejar e executar uma intervenção, avaliar os resultados e relatar as conclusões. A abordagem é qualitativa, focando nos aspectos subjetivos do fenômeno e na flexibilidade das técnicas de coleta de dados.

2. Abordagem da Pesquisa Intervencionista

A pesquisa intervencionista, conforme descrita por Jönsson e Lukka (2007), envolve a participação ativa do pesquisador no campo de estudo, utilizando métodos etnográficos convencionais, observações e entrevistas. Esta abordagem permite uma compreensão detalhada das práticas e expectativas dos executivos, bem como a identificação de oportunidades para a evolução da controladoria.

3. Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada através de:

- **Entrevistas Individuais:** Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com quatro executivos membros do comitê executivo da empresa (SEC), incluindo o presidente, a diretora financeira, a diretora de recursos humanos e o diretor de excelência em portfólio. As entrevistas foram

gravadas e transcritas com o consentimento dos entrevistados.

- **Questionários Estruturados:** Foram aplicados questionários estruturados aos demais membros do SEC, com base no modelo de desenvolvimento da controladoria proposto por Weber (2011). Os questionários foram respondidos de forma anônima e os dados foram analisados utilizando uma escala Likert de 4 pontos.
- **Levantamento Documental:** Foram analisados documentos internos da empresa, incluindo relatórios financeiros, organogramas e publicações relacionadas à missão da empresa.

4. Análise de Dados

A análise de dados foi realizada utilizando a técnica de análise de conteúdo, conforme descrita por Bardin (2011). Esta técnica envolve quatro etapas:

- **Pré-Análise:** Leitura exploratória das entrevistas e documentos, identificando temas e categorias relevantes.
- **Exploração do Material:** Codificação e categorização dos dados, agrupando trechos das falas dos entrevistados em categorias temáticas.
- **Tratamento dos Resultados:** Inferência e interpretação dos dados, relacionando os achados com o referencial teórico e os objetivos do estudo.

5. Desenvolvimento do Modelo Proposto

Com base na análise dos dados coletados, foi desenvolvido um modelo para a evolução da controladoria com a abordagem de business partner. O modelo foi apresentado aos gestores locais e regionais da controladoria, recebendo feedback e ajustes conforme necessário. As ações propostas no modelo foram implementadas e monitoradas ao longo do tempo, avaliando seus impactos na organização.

6. Avaliação dos Resultados

A avaliação dos resultados foi realizada através de entrevistas de follow-up com os executivos e análise dos indicadores de desempenho da controladoria. Os resultados foram comparados com os objetivos iniciais do estudo, identificando melhorias e áreas de oportunidade para futuras intervenções.

7. Considerações Éticas

Todas as etapas da pesquisa foram conduzidas com rigor ético, garantindo a confidencialidade e o consentimento informado dos participantes. Os dados coletados foram utilizados exclusivamente para fins de pesquisa e os resultados foram apresentados de forma anônima.

RESULTADOS

A implementação do modelo proposto para a evolução da controladoria com a abordagem de business partner em uma empresa farmacêutica após um processo de cisão gerou resultados significativos. A seguir, são apresentados os principais achados e impactos observados:

1. Aumento da Influência da Controladoria

A controladoria passou a desempenhar um papel mais estratégico na organização, influenciando diretamente as decisões gerenciais. Através da aplicação do modelo proposto, a controladoria foi capaz de fornecer análises mais aprofundadas e relevantes, contribuindo para a tomada de decisões informadas e alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa. Este resultado está em linha com a proposta de Weber (2011) e Lawson (2016), que destacam a importância da controladoria como parceira de negócios.

2. Melhoria na Comunicação e Integração

Este estudo é classificado como uma pesquisa intervencionista, que busca identificar uma situação prévia, planejar e executar uma intervenção, avaliar os resultados e relatar as conclusões. A abordagem é qualitativa, focando nos aspectos

3. Desenvolvimento de Habilidades Técnicas e Comportamentais

Os membros da controladoria desenvolveram habilidades técnicas e comportamentais essenciais para o papel de business partner. Através de treinamentos e workshops, os controllers aprimoraram suas capacidades de análise, comunicação e visão estratégica. Esse desenvolvimento contribuiu para a atuação mais proativa e influente da controladoria na organização. Este resultado está alinhado com a necessidade de desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação, conforme destacado por Alves et al. (2022).

4. Aplicação de Tecnologias Avançadas

A controladoria adotou tecnologias avançadas, como inteligência artificial e automação de processos, para melhorar a precisão e eficiência das suas operações. A utilização dessas tecnologias permitiu a geração de relatórios mais detalhados e a realização de análises preditivas, aumentando a capacidade da controladoria de antecipar cenários e propor soluções estratégicas. Este achado está em consonância com a proposta de Lawson (2016) sobre o uso da tecnologia como motor para vantagem competitiva.

5. Impacto na Cultura Organizacional

A implementação do modelo proposto teve um impacto positivo na cultura organizacional. A controladoria passou a ser vista como uma área confiável e

prestigiada, capaz de validar e garantir a confiabilidade das informações. Essa mudança de percepção fortaleceu o prestígio da controladoria e incentivou a colaboração entre diferentes áreas da empresa. Este resultado reflete a influência da cultura organizacional sobre a forma de atuação da controladoria, conforme observado por Alves et al. (2022).

6. Exemplos Reais da Sandoz

Durante e após a implementação do modelo, a Sandoz do Brasil adotou várias iniciativas que exemplificam os resultados obtidos:

- **Comunicação Interna:** A controladoria participou de reuniões mensais com todos os colaboradores, apresentando suas funções e resultados. Em maio de 2023, a comunicação da controladoria e do novo controller foi divulgada para toda a organização, aumentando a visibilidade e compreensão do papel da controladoria.
- **Projetos Internos:** A controladoria esteve envolvida em projetos internos relevantes, como a análise de viabilidade de novos produtos e a gestão do ciclo de vida dos produtos comercializados. Esse envolvimento permitiu uma maior compreensão dos impactos das operações no resultado e contribuiu para a tomada de decisões mais informadas.
- **Treinamentos e Workshops:** Foram realizados treinamentos e workshops para desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais dos membros da controladoria. Esses eventos foram fundamentais para aprimorar a capacidade de análise, comunicação e visão estratégica dos controllers.
- **Tecnologias Avançadas:** A Sandoz adotou tecnologias avançadas, como a utilização de robôs e inteligência artificial para automação de processos e geração de relatórios. Essas tecnologias permitiram uma maior eficiência e precisão nas operações da controladoria.

Considerações Finais dos Resultados

Os resultados obtidos com a implementação do modelo proposto confirmam a importância da evolução da controladoria para um papel mais estratégico e influente na organização. A abordagem de business partner mostrou-se eficaz para aumentar a influência da controladoria, melhorar a comunicação e integração, desenvolver habilidades técnicas e comportamentais, e aplicar tecnologias avançadas. Esses resultados reforçam a relevância do modelo proposto e seu potencial de aplicação em diferentes contextos organizacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Carmen Ferrari Lucas et al. A atuação da controladoria como business partner em organizações inovadoras. 2020.

ALVES, Carmen Ferrari Lucas et al. Como atua um controller business partner? Estudo baseado em práticas do mercado. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 19, n. 50, p. 9, 2022.

BARDIN, L. (2011). Análise de conteúdo (ed. rev. e ampl.). São Paulo: Edições 70.

CAPES. Ministério da Educação. Disponível em: www.gov.br/capes/pt-br. Acesso em: 10 jun. 2022.

CATELLI, A. Controladoria: Uma abordagem da gestão econômica. FIPECAFI, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2001

JÄRVENPÄÄ, Marko. Making business partners: a case study on how management accounting culture was changed. European accounting review, v. 16, n. 1, p. 99-142, 2007.

JÖNSSON, Sten; LUKKA, Kari. There and back again: doing interventionist research in management accounting. Handbooks of management accounting research, v. 1, p. 373-397, 2007.

KAPLAN, B.; GLYNN, K.; GATES, K. Exploring the Future of Controllorship. Strategic Finance, [s. l.], p. 45–51, 2023.

LAWSON, R. How Controllers Become Business Partners. *Strategic Finance*, [s.l.], v. 98, n. 7, p. 24–31, 2016

LUKKA, K.; WOUTERS, M. Towards interventionist research with theoretical ambition. *Management Accounting Research*, [S.l.], v. 55, 100783, 2022.

MARTINS, H. H. T. de S. Metodologia qualitativa de pesquisa. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 289–300, 2004.

OYADOMARI, J. C. T. et al. Pesquisa intervencionista: um ensaio sobre as oportunidades e riscos para pesquisa brasileira em contabilidade gerencial. *Advances in Scientific and Applied Accounting*, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 244–265, 2014.

QUILICI, E. Ecosystem of Growth: Why it's important for biopharma to consider alternative ways to expand their business in an ever-changing landscape. *Pharmaceutical Executive*, 40 (1), 12–14, 2020.

RIEG, Robert. Tasks, interaction and role perception of management accountants: evidence from Germany. *Journal of Management Control*, v. 29, n. 2, p. 183-220, 2018.

SINDICATO, DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. Perfil da indústria farmacêutica e aspectos relevantes do setor. São Paulo: Sindusfarma, 2020.

SOUZA, Gustavo Henrique Costa; DE ARAÚJO WANDERLEY, Cláudio; HORTON, Kate. Perfis dos controllers: autonomia e envolvimento dos profissionais de controladoria. *Advances in Scientific and Applied Accounting*, p. 003-022, 2021.

WALLACE, David. The Generics Bulletin Top 50, Part One: Industry Top 10 Reshaped By Leaders' Transformations. 2022. Disponível em: <https://generics.pharmaintelligence.informa.com/GB152071/The-Generics-Bulletin-Top-50-Part-One-Industry-Top-10-Reshaped-By-Leaders-Transformations>. Acesso em: 14 março 2023.

WEBER, Jürgen. The development of controller tasks: explaining the nature of controllership and its changes. *Journal of Management Control*, v. 22, p. 25-46, 2011.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Liliane Cristina Segura e Henrique Formigoni analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação TA2.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6.0	Alto impacto	15.0	6				12.0	20.0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6.0	Alta	15.0	3	Escalável	15	6.0	15.0	25.0	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15.0							15.0	25.0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10.0							10.0	16.7	
							Estrato		TA2		Pontuação	86.7